

ATROF-MUHITNI MUHOFAZA QILISH SOHASIDAGI XALQARO HUQUQIY ASOSLAR

Xamdamiyev Jasurjon Bahodirjon o'g'li

Toshkent Davlat Transport Universiteti

Yurisprudensiya yo'nalishi 3-bosqich talabasi

jasurhamdamov88@gmail.com

+998 (90) 020 55 23

Annotatsiya: Ushbu maqolada atrof-muhitni muhofaza qilish borasidagi xalqaro huquqiy mexanizmlarning roli va ahamiyati yoritilgan. Xalqaro miqyosda qabul qilingan shartnomalar, konvensiyalar hamda ekologik huquqning asosiy prinsiplari tahlil qilinadi. Shu bilan birga, ekologik muhofaza masalalarining xalqaro huquqdagi o'rni, turli mamlakatlar tomonidan bu sohada olib borilayotgan islohotlar hamda duch kelinayotgan muammolar muhokama qilinadi.

Kalit so'zlar: atrof-muhit, muhofaza, xalqaro huquq, BMT, ekologiya, konvensiya, ekologiyani asrash, deklaratsiya, Stokgolm, YUNEP.

Kirish:

Atrof-muhit —ma'lum bir hududning tabiiy sharoitini va uning ekologik holatini tavsiflovchi umumlashtirilgan tushunchadir. Atrof-muhit odatda ma'lum bir tirik organizm, shu jumladan jonli va jonsiz tabiat ob'yektlari bilan o'zaro ta'sir etuvchi muhitning bir qismi sifatida ifodalanadi. Atrof-muhit iborasi ko'pincha Yer yuzasidagi tabiiy sharoitlarni, uning mahalliy va global ekotizimlarining holatini va ularning insoniyat bilan o'zaro ta'sirini tavsiflash uchun qo'llanadi. Shu ma'nodagi atamadan xalqaro bitimlarda ham foydalaniladi.¹⁷³

Xalqaro atrof-muhit huquqi atrof-muhit muhofazasi, uning zahiralardan umumli foydalanish borasida xalqaro huquq subyektlari o'rtasidagi munosabatlarni tartibga soluvchi xalqaro huquq prinsiplari va normalari majmuidir. Uzoq davr mobaynida tabiiy muhitni asrab-avaylash na jamiyat va na davlat uchun ustuvor qadriyat hisoblanmagan. Bu borada BMT Ustavidek muhim dasturiy hujjatda ham tabiiy muhit haqida biror so'z deyilmaganligini eslatishning o'zi kifoya. Keyingi o'n yilliklarda tabiiy muhitni asrab avaylash Yerda hayot davom etishining zaruriy sharti sifatida umuminsoniy qadriyatlardan biriga aylanib bormoqda.¹⁷⁴ Ekologiya muammosi xalqaro darajada atrof-muhit muhofazasi mavzusi sifatida ilk marotaba 1972-yilda Stokgolmda o'tkazilgan BMT konferensiyasida muhokama qilingan. Mazkur

¹⁷³ https://uz.wikipedia.org/wiki/Atrof_muhit

¹⁷⁴ Saidov A. Xalqaro huquq-Darslik. Toshkent, 2012. 210-bet

konferensiyada “Inson farovon va yuqori qadr-qimmatga ega hayotni taqozo etadigan muhitda yashamog`i lozim” g`oyasi ilgari surilgan va bu konferensiya davomida xalqaro huquqda ilk bor atrof-muhit muammolari bo`yicha Stokgolm deklaratsiyasi qabul qilindi. Deklaratsiya atrof-muhitni muhofaza qilish borasidagi xalqaro hamkorlikning huquqiy va axloqiy asoslarini belgiladi. Ushbu hujjat 26 tamoyildan iborat bo`lib, ularning har biri ekologik xavfsizlik, barqaror rivojlanish va inson salomatligini ta`minlash masalalariga yo`naltirilgan.

Deklaratsiyada har bir insonning sog`lom va toza muhitda yashash huquqi tan olingan bo`lib, tabiatdan foydalanishda davlatlarning mustaqilligi bilan birga, ularning xalqaro majburiyatlari ham belgilab berilgan. Unda nafaqat tabiiy resurslardan oqilona va tejimli foydalanish, balki, biologik xilma-xillikni saqlab qolish, atrof-muhitga zarar yetkazuvchi harakatlardan tiyilish, ekologik axborot va ta`limni rivojlantirish kabi asosiy tamoyillar o`z ifodasini topgan. Shuningdek, Deklaratsiyada urush va harbiy harakatlarning atrof-muhitga salbiy ta`sirini kamaytirish zarurati ham alohida qayd etilgan. Ushbu deklaratsiya keyinchalik xalqaro atrof-muhit huquqining asosiy manbalaridan bo`lgan Rio-de-Janeyro konvensiyasi va Parij bitimi kabi hujjatlarni yaratish uchun asos bo`lib xizmat qildi.

1992-yil Rio-de-Janeyroda davlatlar, xalqaro tashkilotlarning nufuzli vakillari, olimlar ishtirokida bo`lib o`tgan Atrof-muhit va taraqqiyot bo`yicha BMT konferensiyasi muhim tarixiy ahamiyatga ega bo`ldi. Konferensiyada mazkur muammoning holati turli nuqtai nazarlar bo`yicha o`rganildi va uni hal etishning yangi, zamonaviy yo`llari ishlab chiqildi. Xususan, Rio deklaratsiyasi (Global sheriklikning yangi shakllari negizida atrof-muhit muhofazasi bo`yicha xalqaro hamkorlik kelishilgan prinsiplarining yangilangan majmui), «XXI asr kun tartibi» nomli deklaratsiya va bir qator konvensiyalar qabul qilindi. Ana shu barcha hujjatlarning asosi global hamkorlik konvensiyasi hisoblanadi.¹⁷⁵ Konvensiyaning maqsadlari biologik xilma-xillikni saqlash, uning tarkibiy qismlaridan barqaror foydalanish va tabiiy resurslardan foydalanishdan kelib chiqadigan foydalarni adolatli va teng taqsimlashdan iborat. Yer sammitining eng muhim jihatlaridan biri – bu global ekologik muammolarga butun dunyo e`tiborini qaratganidir. Iqlim o`zgarishi, o`rmonlarning qisqarishi, biologik xilma-xillikning kamayishi, suv va havo ifloslanishi kabi xavfli holatlar insoniyat kelajagiga tahdid solayotgani tan olingan. Sammitda ushbu muammolarni hal qilish uchun jahon hamjamiyati birlashtirildi.

Sammitda ko`rib chiqilgan masalalarga quyidagilar kiradi:

¹⁷⁵ I.I.Lukashuk, A.X.Saidov. Hozirgi zamon xalqaro huquqi nazariyasi asoslari-O`quv qo`llanma. O`zbekiston faylasuflari milliy jamiyati nashriyoti Toshkent, 2007. 263-bet

- Ishlab chiqarish shakllarini tizimli tekshirish — xususan, benzindagi qoʻrgʻoshin yoki zaharli chiqindilar, shu jumladan radioaktiv kimyoviy moddalar kabi toksik komponentlarni ishlab chiqarish.
- Global iqlim oʻzgarishi bilan bogʻliq delegatlar qazib olinadigan yoqilgʻidan foydalanishni almashtirish uchun muqobil energiya manbalari
- Avtomobillar chiqindilarini kamaytirish, shaharlardagi tirbandlik va ifloslangan havo va tutun tufayli kelib chiqadigan inson salomatligi uchun zarar keltiradigan muammolarini kamaytirish uchun jamoat transporti tizimlariga yangi bogʻliqlik va innovatsion yechimlarni yaratish.
- Ortib borayotgan resurslardan yanada katta miqdorda foydalanish va cheklangan suv taʼminoti.
- Jahon okeanlarini muhofaza qilishning ahamiyati.

Oʻzbekiston Iqlim oʻzgarishi toʻgʻrisida va biologik xilma-xillik haqidagi ramkali konvensiyalarning 154 ta ishtirokchisidan biridir.

Atrof muhitni muhofaza qilish sohasida hamkorlik turli davlat va nodavlat tashkilotlari faoliyatida ham amalga oshiriladi. Bunday hamkorlik maqsadlari, tuzilishi va faoliyati bilan farqlanadi hamda hamkorlik xarakteriga koʻra ikki tomonlama yoki koʻp tomonlama, regional va subregional boʻlishi mumkin. BMT atrof-muhit muhofazasi masalalariga katta ahamiyat berib kelmoqda. BMTning 1972-yilda tuzilgan atrof-muhit boʻyicha maxsus dasturi - YUNEP xalqaro hamkorlikni amalga oshirishda muhim roʻl oʻynaydi.¹⁷⁶ Birlashgan Millatlar Tashkilotining Atrof-muhit boʻyicha dasturi yoki YUNEP (United Nations Environment Programme) BMT tizimida yaratilgan dastur boʻlib, butun tizim darajasida tabiatni muhofaza qilishni muvofiqlashtirishga yordam beradi. Dastur BMT Bosh Assambleyasining 1972-yil 15-dekabrda № 2997-sonli rezolyutsiyasi asosida tashkil etilgan. YUNEPning asosiy maqsadi hozirgi va kelajak avlodlar manfaati uchun atrof-muhitni muhofaza qilish va yaxshilashga qaratilgan chora-tadbirlarni tashkil etish va amalga oshirishdir. Dastur - "Atrof-muhit taraqqiyot manfaati uchun", degan shior ostida faoliyat yuritadi. YUNEP faoliyati Yer atmosferasi, dengiz va quruqlik ekotizimlari sohasidagi turli loyihalarni oʻz ichiga oladi. YUNEP ekologiya va atrof-muhitni muhofaza qilish sohasidagi xalqaro konvensiyalarni ishlab chiqishda ham muhim rol oʻynaydi. YUNEP tez-tez hukumatlar va xalqaro nodavlat tashkilotlar bilan hamkorlik qiladi. YUNEP koʻpincha atrof-muhitni muhofaza qilish loyihalariga homiylik qiladi va ularni amalga oshirishga yordam beradi. Tashkilot, shuningdek, potensial xavfli kimyoviy moddalar, transchegaraviy havo ifloslanishi va xalqaro yuk tashish yoʻllarining ifloslanishi kabi

¹⁷⁶ Q.X.Muftaydinov, H.M.Qodirov, E.Yu.Yulchiyev. Ekologiya-Darslik. Toshkent, 2020. 257-bet

masalalar bo'yicha ham tavsiyalar va xalqaro hujjatlarni ishlab chiqishda ishtirok etadi. Butunjahon meteorologiya tashkiloti YUNEP bilan birgalikda 1988-yilda – “Iqlim o'zgarishi bo'yicha hukumatlararo panel”ni (IPCC) tashkil etgan. YUNEP, shuningdek, “Global ekologik fond”ning (GEF) homiylaridan biri hisoblanadi.

YUNEP homiyligida Butunjahon atrof-muhit kuni har yili 5-iyun kuni nishonlanadi va Birlashgan Millatlar Tashkilotining atrof-muhitni muhofaza qilish bo'yicha xabardorlikni va harakatni rag'batlantirishning asosiy vositasi hisoblanadi.

YUNEP faoliyatini quyidagi yetti yo'nalishda amalga oshiradi:

- Turli konfliktlar haqida ogohlantirish va mojarolarni baholash;
- Ekologik siyosatni amalga oshirish;
- Texnologiya, ishlab chiqarish va iqtisodiyot rivojlantirish;
- Mintaqaviy hamkorlik tashkil etish;
- Ekologik qonunlar va konvensiyalar qabul qilish va ijrosini ta'minlash;
- Global darajada atrof-muhitni muhofaza qilish;
- Aloqa va ommaviy axborotni rivojlantirish.

Natijalar:

O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining 15-moddasiga binoan “O'zbekiston Respublikasining xalqaro shartnomalari xalqaro huquqning umume'tirof etilgan prinsip va normalari bilan bir qatorda O'zbekiston Respublikasi huquqiy tizimining tarkibiy qismidir. Agar O'zbekiston Respublikasining xalqaro shartnomasida O'zbekiston Respublikasining qonunida nazarda tutilganidan boshqacha qoidalar belgilangan bo'lsa, O'zbekiston Respublikasining xalqaro shartnomasi qoidalari qo'llaniladi”.¹⁷⁷ Bu moddadan ko'rinib turibdiki, xalqaro miqyosda qabul qilingan konvensiya va bitimlar, shu jumladan, atrof-muhit muhofazasiga doir hujjatlar O'zbekiston qonunchiligining ajralmas qismidir. Bundan tashqari, Konstitutsiyamizning 19-moddasiga ko'ra, O'zbekiston Respublikasi xalqaro munosabatlarni to'la huquqli subyekti hisoblanadi. Uning tashqi siyosati xalqaro huquqda umume'tirof etilgan qoida va normalarga asoslanadi. Qomusimizda 49-, 62-, 68-, 115-, 123-moddalar atrof-muhitga bag'ishlangani bejiz emas.

O'zbekistonning birinchi prezidenti I.A.Karimov haqli ravishda: “Ekologiya hozirgi zamonning keng miqyosdagi keskin ijtimoiy muammolaridan biridir, uni hal etish barcha xalqlarning manfaatlariga mos bo'lib, sivilizatsiyaning hozirgi kuni va kelajagi ko'p jihatdan ana shu muammoning hal qilinishiga bog'liqdir”¹⁷⁸, deb

¹⁷⁷ O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi. – *Toshkent: O'zbekiston Respublikasi, 2023-yil (amaldagi tahrir).*

¹⁷⁸ I.A.Karimov. O'zbekiston XXI asr bo'sag'asida: xavfsizlikka tahdid, barqarorlik shartlari va taraqqiyot kafolatlari // *Xavfsizlik va barqaror taraqqiyot yo'lida.* T.6. – T.: 1998.

ta'kidlagan edi. Darhaqiqat, bugun barcha xalq, millat va elatlarning vazifasi –bu atrof-muhitga ziyon yetkazmagan holda tabiat boyliklaridan oqilona foydalanish va uni muhofaza qilishdan iborat.

Xulosa:

So'nggi o'ttiz yil ichida dunyo hamjamiyatining atrof-muhitni muhofaza qilish va ekologik boshqaruvga bo'lgan munosabatida chuqur tizimli o'zgarishlar kuzatildi. Ushbu jarayonning asosiy jihatlaridan biri — ekologik masalalarni tartibga soluvchi xalqaro hujjatlar soni va ko'lami sezilarli darajada ortganidadir. BMT ma'lumotlariga ko'ra, 1972-yildan buyon atrof-muhitni muhofaza qilishga oid 500 dan ortiq xalqaro kelishuvlar imzolangan. 1972-yilda qabul qilingan **Stokgolm deklaratsiyasi** xalqaro ekologik huquqning tamal hujjati sifatida shakllanib, keyingi barcha ekologik konvensiyalar uchun asos bo'ldi. **1992-yilgi Yer sammiti (Rio-de-Janeyro)** esa insoniyatning ekologik muammolarga qarshi birgalikdagi harakatining ramziga aylandi. Bu sammitda qabul qilingan “Barqaror rivojlanish kun tartibi – 21 asr” (Agenda 21) hujjati bugungi va kelajak avlodlar uchun muhim yo'nalishlarni belgilab berdi. **YUNEP** (BMTning Atrof-muhit dasturi) tomonidan ekologiyani muhofaza qilish va xalqaro kelishuvlar ijrosini monitoring qilish tizimi yo'lga qo'yildi. Xulosa qilib aytganda, atrof-muhitni asrash va ekologik xavfsizlikni ta'minlashda xalqaro huquq me'yorlari hal qiluvchi ahamiyat kasb etadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. *O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi*. – Toshkent: O'zbekiston Respublikasi, 2023-yil (amaldagi tahrir).
2. United Nations. *Stockholm Declaration on the Human Environment*. Stockholm, Sweden: United Nations Conference on the Human Environment, June 16, 1972.
3. I.A.Karimov. O'zbekiston XXI asr bo'sag'asida: xavfsizlikka tahdid, barqarorlik shartlari va taraqqiyot kafolatlari // Xavfsizlik va barqaror taraqqiyot yo'lida. T.6. – T.: 1998.
4. Saidov A. Xalqaro huquq-Darslik. Toshkent, 2012.
5. I.I.Lukashuk, A.X.Saidov. Hozirgi zamon xalqaro huquqi nazariyasi asoslari-O'quv qo'llanma. O'zbekiston faylasuflari milliy jamiyati nashriyoti Toshkent, 2007.
6. Q.X.Muftaydinov, H.M.Qodirov, E.Yu.Yulchiyev. Ekologiya-Darslik. Toshkent, 2020.
7. <https://www.iloencyclopaedia.org/uz/partvii/86401/environmentalpolicy/item/744-international-environmental-conventions>
8. Wikipedia.org